

FARG'ONA VODIYSI O'TLOQI SAZ TUPROQLARI VA SHO'RXOKLARINING GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Xoldarov Davronbek Madaminovich

Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti,
doktorant, b.f.n., dotsent

E-mail: davronbek.xoldarov@yandex.ru

ANNOTATSIYA

Farg'ona vodiysi sug'oriladigan yerlarida sug'orish, tuproqda tuzlarning hosil bo'lishida, harakatlanishi va to'planishida, meliorativ muammolarni hal qilishda ularni birgalikda majmuali o'rganish muhim ahamiyatga ega. Tuproq hosil bo'lish jarayonida, ayniqsa vodiy sug'oriladigan tuproqlari sharoitida maqbul yer osti suvlari rejimi va balansini shakllantirishda, grunt suvlarining roli ayniqsa katta bo'lib, sho'rlangan tuproqlarning hosil bo'lishida har tomonlama ta'sir ko'rsatadi, muayyan bir sharoitda tuproqdagi asosiy tuz manbai bo'lib xizmat qilsa, ikkinchi bir sharoitda erigan tuzlarni o'zida to'plash va o'z oqimi bilan sug'orilayotgan va sho'ri yuvilayotgan maydonlar xududidan chiqarib yuborish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Suvda erigan tuzlarni tuproq profili bo'yicha vertikal va gorizontalar yo'nalishlarida harakatlanishi, qayta taqsimlanishi va to'planishida, shuningdek sho'r yuvish jarayonida ham tuproqlar mexanik tarkibi muhim ahamiyat kasb etadi, shu boisdan sug'oriladigan yerlarda tuz to'planishi va ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarini taxlil qilishda hamda tuproq-meliorativ-ekologik holatini baholashda tuproqning mexanik tarkibiga alohida ahamiyat beriladi, tuproq sho'rlanishida unga asosiy omillardan biri sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, sho'rlanish, geokimyo, mexanik tarkib, agrokimyo, genezis, gips, cho'llanish, grunt, sho'rxok.

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF MEADOW SAZ SOILS AND SALINES OF FERGANA VALLEY

ABSTRACT

In the irrigated lands of the Fergana Valley, irrigation, seepage and soil solution, formation, movement and accumulation of salts in the soil are integral components of

a chain, and it is important to study them together in a comprehensive way in solving reclamation problems. In the process of soil formation, especially in the conditions of the irrigated soils of the valley, in the formation of the optimal groundwater regime and balance, the role of groundwater is particularly great, and it has a comprehensive effect on the formation of saline soils. It serves as a means of collecting salts and expelling them from the territory of the areas that are irrigated and washed by their flow. The mechanical composition of soils is important in the movement, redistribution and accumulation of salts dissolved in water in the vertical and horizontal directions along the soil profile, as well as in the process of salt washing, therefore, in the analysis of the processes of salt accumulation and secondary salinization in irrigated lands, and in the assessment of the soil-ameliorative-ecological condition. The special importance is given to the mechanical composition of the soil, it is considered as one of the main factors in soil salinity.

Key words: Fergana Valley, salinization, geochemistry, mechanical composition, agrochemistry, genesis, gypsum, desertification, grunt, saline.

KIRISH

Adabiyot manbalarida ta'kidlanishicha sho'rlangan tuproqlar deb o'zining profilida qishloq xo'jalik o'simliklariga toksik ta'sir ko'rsatuvchi miqdorda suvda oson eruvchi tuzlar ushlagan tuproqlarga aytiladi. Ularga sho'rxoklar, sho'rxoklashgan va sho'rtoblashgan tuproqlar kiradi. Sho'rlangan tuproqlar asosan quruq va jazirama iqlim sharoitidagi cho'l, yarimcho'l zonalarida va oqimsiz botiqlik- depressiyalarda, jumladan O'rta Osiyoda juda keng tarqalgan. Respublikamizda sho'rlangan tuproqlar maydoni jami sug'oriladigan yerlarning taxminan 60% ini tashkil etadi. Tuproq sho'rlanishining birlamchi, ikkilamchi, mavsumiy, dog'li ko'rinishidagi va yoppasiga sho'rlanish hamda tuzlarning to'planishiga ko'ra yuza va chuqur sho'rlangan turlari ajratiladi.

Tuproq sho'rlanishining shakllanish vaqti bilan bog'liq hozirgi-zamonaviy qoldiq va relik tuproq sho'rlanishi, tuzli gorizontlarning tuproq profilida joylashish o'rni, qatlam qalinligi va sho'rlanish darajasiga ko'ra sho'rxok va sho'rxokli, yuqori sho'rxoklashgan va sho'rlanmagan ayirmalarini mavjud tuzlar ximizmiga ko'ra esa xloridli, sulfat-xloridli, xlorid-sulfatli va sulfatli tuproq sho'rlanishi turlari ajratiladi.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Farg‘ona vodiysi xududi litologik-geomorfologik, gidrogeologik, tuproq-iqlim sharoitlari hamda inson irrigatsion-xo‘jalik faoliyatining taxlili, zamonaviy tuz to‘planishining muhim va o‘ziga xos qonuniyatlarini aniqlash, sug‘oriladigan tuproqlar meliorativ holatidagi o‘zgarishlarni baholash va bashoratlash zarur ekanligini ko‘rsatadi. Farg‘ona vodiysidagi sho‘rlangan tuproqlar jumladan sho‘rxoklarning kelib chiqish sabablari va geokimyosi juda ham xilma-xil. Bularndan biri va eng muhimi quruq iqlimli sharoitda tarqalgan va tarkibida turli xilda migratsiyalanuvchi tuzlar saqlovchi ona jinsdir.

Tuproqlarning genezisi, tuzlarning kelib chiqishi, ular migratsiyasi qonuniyatlari, tuproq gruntlar va grunt suvlarida to‘planishi va tabaqalanishi, sug‘orish ta’sirida sodir bo‘ladigan ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlari vodiy sug‘oriladigan yerlarida aloxida o‘ziga xos xususiyatlar va qonuniyatlarga ega bo‘lganligi o‘rganish zaruriyati mavzuning dolzarbligidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Farg‘ona vodiysi tuproqlarining genezisi, geografiyasi, suv-fizikaviy, fizik-kimyoviy, agrokimyoviy, geokimyoviy va boshqa xossalari, meliorativ hamda ekologik holatlari, ular melioratsiyasiga oid tadqiqotlar qator olimlar Middendorf A.F., Dolenko G.I., Neustruyev S.S., Pankov M.A., Olovyanishnikov G.I., Rozanov A.N., Kovda V.A., Yegorov V.V., Umarov M.U., Valiyev V.V., Legostayev V.M., Shuvalov S.N., Minashina N.G., Gorbunov B.V., Kimberg N.V., S.N.Rijov, Lange O.K., Zimina N.I., Mingaliyeva A.Z., Maxsudov A., Ziyamuxammedov I.A., Federov B.V., Besedin P.N., Shadmanov K.Sh., Yuldashev G., Kamilov O.K., Isakov V.Y., Kuznetsov N.T., Kuziyev R.K., Gusak V.B., Mirzajonov K.M., Sultanxodjayev A.N., Zigan F.G., Teshabayev S.T., Abdukarimov A., Bepalov N.F., Axmedov B.P., Tojiboyev S.X., Jalolov S.M., Ismonov A.J., Abduraxmonov N.Y., Xoldarov D.M., Mirzayev U.B., Isag‘aliyev M.T., Zokirova S.X., Parpiyev G‘.T., Sobitov O‘.T., Turdaliyev J.M., Mansurov Sh.M., Qalandarov N.N., Eshpo‘latov Sh.Y., Sotiboldiyeva G., Yusupova M.A., Darmonov D.Y., Haydarov M.M., Abduhakimova H.A., Raximov A.A.lar tomonidan o‘rganilib, tasniflari berilgan.

Tuproqning mexanik va mikroagregat tarkibini N.A.Kachinskiy (1965), suvli so‘rim analizi, tuproqda gumus, umumiy azot, fosfor, kaliy va ularning harakatchan shakllari, karbonatlar, gips miqdori – Ye.V.Arinushkina Rukovodstvo po ximicheskomu analizu pochv” usullaridan, singdirilgan kationlar tarkibi Pfeffer usuli

hamda UzNIXI 1977 yil bo'yicha umumqabul qilingan uslublar asosida, ma'lumotlarni qayta ishlashda esa B.A.Dospexov usuliga solishtirish asosida "mikroelement" nomli Qo'ziyev R.Q., Yuldashev G'.larning EHM uchun tuzilgan dasturlaridan, sho'rlangan tuproqlarda hamda sho'rxoklarda gumus va boshqa oziqa elementlar, tuzlarni zahirasini yuqori darajadagi aniqlikda, tezkor usulda aniqlashda D.Xoldarov hamda G'.Yuldashevlarning EHM uchun tuzilgan dasturlaridan foydalanildi, geokimyoviy tadqiqotlar Perelman, Glazovskayalarning geokimyoviy yondoshuvlar metodologiyasi asosida amalga oshirildi, matematik-statistik tahlillar «Microsoft Excel» dasturi dispersion uslubida bajarildi.

NATIJALAR

Farg'ona vodiysi cho'ziq tuxumsimon ko'rinishga ega bo'lgan, qozonsimon relyefli cho'kma pastqamlik bo'lib, maydoni G'arbdan Sharqga 300 km. gacha, Shimoldan Janubga esa 70-120 km. gacha cho'zilgan. Bu cho'kmaga nisbiy balandliklarning keskin farqi xarakterli. Relyefning bunday shakli hamda G'arbdan 9-10 km masofani ochiqligi, G'arbiy shamollarning bemalol kirib kelishi va uzoq vaqt saqlanib qolishiga imkon yaratadi. Vodiyning markaziy qismi Markaziy Farg'ona cho'llariga to'g'ri keladi. Atrofida chala cho'l mintaqali bo'z tuproqlar zanjiri joylashgan [19].

Farg'ona vodiysining butun tarixi "qattiq oqimlar"ning olib kelinishi va yotqizilishi, geokimyoviy birikmalarning harakatlanishi va to'planishi bilan bog'liq. Gipsli, arziqli va sho'xli zonalar yagona migratsiya oqimi yo'lidagi baryerlar xisoblanib, ularning shakllanishi murakkab jarayonlar kompleksi ta'sirida turli faollik va jadallikda sodir bo'lgan. Vodiy tuproq qoplamlari rivojlanishining barcha bosqichlarida tuz to'planish jarayoni vaqti-vaqti bilan katta maydonlarda yoki tektonik ta'sir ostida harakatlanish areallarini o'zgartirgan holda, ma'lum bir kichik xududlarda, aloxida bir litologik - geomorfologik va gidrogeologik rayonlarda shakllana borgan. Hozirda Markaziy Farg'ona yerlaridagi tuproqlarning turli darajada sho'rlanish holatlari va sho'rlanish genezislari sodir bo'lgan [7, 12].

Shunday qilib, Farg'ona tog'lar oralig'i cho'kmasining tabiiy shart-sharoitlari (geomorfologik joylashuvi, litologik tuzilishi, gidrogeologiyasi, iqlimi, litomorfotektogenezi) jamul-jamligi vodiy markaziy qismining tog'lar o'rami bilan uzviy bog'liqligi holida o'ziga xos geterogen sho'xli, arziqli va gipsli sho'rxoklangan va sho'rlanmagan tuproqlardan iborat tuproq qoplami yaratgan. Farg'ona vodiysi tuproq qoplami galogeokimyosining spetsifik xususiyati tabaqalangan geokimyoviy

oqim natijalarining neotektonika xodisalari ta'sirida xiralanishida ifodalangan. Ko'pincha, vodiyning bir xil gipsometrik satxdagi maydonlarida kalsiy va magniy karbonatlaridan tashkil topgan qatlamlar ham, karbonat va gips aralashmasidan iborat qatlamlar (arziq) ham, toza gipsli qatlamlar ham va xatto har uchchala komponent va yengil eruvchan tuzlarning aralashgan holatlari ham uchraydi. Shunday bo'lsada, tadqiqotlarda aniqlanishicha konussimon yoyilmalarning o'rta qismi chegaralarida to'la shakllangan sho'xli qatlami bo'lgan tuproqlar, periferiya qismida esa arziq qatlami tuproqlar va ko'l-prolyuvial tekisligi va qum daxalarida arziqli sho'rxoklar rivojlangan. Farg'ona vodiysini o'rab turgan adir va boshqa tog' oldi balandliklarini elyuvial-akkumulyativ gipsli tuproqlar (bo'z va sur qo'ng'ir tusli) band qilgan.

Markaziy Farg'ona cho'llarini o'zlashtirish orqali sug'orish ishlarini boshlanishi, Markaziy Farg'ona xududlarida sizot suvlari satxini ko'tarilishiga va ular mineralizatsiyasining ortishiga olib kelgan, natijada yangi o'zlashtirilgan yer maydonlari turli darajada sho'rlanishga uchragan, ayrim joylarda gipsli, karbonatli sho'x va arziqli qatlamlarini shakllanishiga sabab bo'lgan.

Farg'ona vodiysida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlar asosan, qadimdan ko'p tarqalgan va o'zlashtirilgan hamda sug'oriladigan xududlar Farg'ona viloyatining Yozyovon, Qo'shtepa va Qo'qon guruhi (Beshariq, Furqat, Dang'ara, O'zbekiston, Uchko'prik, Buvayda, Bog'dod) tumanlari, Andijon viloyatining Ulug'nor, Bo'ston tumanlari, Namangan viloyatining Mingbuloq tumanlarida keng tarqalgan. Qo'qon guruhi tumanlarida keng va katta maydonlarda tarqalgan tuproq tiplarini, So'x daryosi yoyilmasining o'rta qismidagi (Dang'ara tumani) qadimgi allyuvial tekisliklarda rivojlangan eskidan va yangidan sug'oriladigan o'tloqi-saz tuproqlar tadqiqotlarimiz hududi sifatida batafsil o'rganishni taqazo etadi.

Tuproqlar sho'rlanish darajasipi aniqlashda juda ko'plab klassifikatsiyalar mavjud bo'lib, ularda sho'rlanish ximizmi (tipi) xisobga olinmagan, shu boisdan sho'rlanish darajasini aniqlashda xato na kamchiliklarga yo'l qo'yilgan, tuzlar zaxirasi ko'rsatkichlarida aniqliklar yetishmagan.

Tuproqlar sho'rlanish darajasini aniqlashda tuzlar tarkibini (sho'rlanish tiplarini) xisobga olish nixoyatda muhim ko'rsatkichlardan xisoblanadi. Chunki, tuzlarning bir xil meyorlaridagi miqdorlari tuzlar ximizimiga bog'liq holda, turlicha sho'rlanish darajasini ifodalashi, ayni vaqtda o'simliklarga turlicha zaharli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, tuzlarning quruq qoldiq bo'yicha 0,8% ko'rsatkichlaridagi miqdori sulfatli sho'rlanish tiplaridagi tuproqlarda kuchsiz sho'rlangan, xlorid-sulfatli tipdagi sho'rlanishda o'rtacha sho'rlangan va sulfat-xloridli sho'rlanish tiplaridagi tuproqlarda

esa kuchli sho‘rlanganlikni namoyon etadi. Tuzlarning bir xil miqdoriy ko‘rsatkichlarida tuproqlar sho‘rlanish darajasining ortib borishi, sulfatli sho‘rlanishni sulfat-xloridli sho‘rlanishigacha o‘zgarib borishi va mos ravishda xlor ioni miqdorining ortib borishi bilan bog‘liq [10].

Yerning sho‘rlanishi cho‘llanishning bir ko‘rinishidir. Sho‘rlanish asosiy global muammolar, jumladan oziq-ovqat xavfsizligi, cho‘llanish va biologik xilma-xillikni muhofaza qilish bilan kesishadi. Tuproqning sho‘rlanishi tuproqdagi tuzlarning ko‘p bo‘lishi natijasida o‘simliklarning o‘sishi va hosildorligini pasaytiradi va tuproqning biologik faolligiga salbiy ta‘sir qiladi. Sho‘rlangan tuproqlar o‘simliklarda osmotik stressni keltirib chiqaradi, suvning o‘zlashtirilishini kamaytiradi va natriy va xloridning zaharli darajasini oshiradi. Turli xil o‘simliklar turli darajadagi sho‘rlanishga chidamliligini namoyish etadi. Sho‘rlanish ekin maydonlarini ishlab chiqarishdan olib tashlaydi, bu esa dunyo miqyosida yiliga 0,3-1,5 million gektar maydonni tashlab ketishga olib keladi. Tegishli drenaj bilan tuzlarni yuvish va tuproqni tiklash mumkin, ammo suv sathi yer yuzasiga yaqin bo‘lgan joyda sho‘rlanish muammosi saqlanib qoladi [25].

Farg‘ona vodiysidagi tuproq eritmasi va grunt suvlari tarkibida natriy va magniy sulfat tuzlari xukmronlik qiladi. Bu yerda ona jinslari va tuproqlarda gips to‘planishi odatdagi hol xisoblanadi. Gipslashgan shoxli va arziqli tuproqlar vodiy xududida katta maydonlarni tashkil etadi.

Vodiy yerlarini o‘zlashtirish va uzoq yillar mobaynida sug‘orishlar natijasida yer osti grunt suvlarning satxi ko‘tarilib, tuproq gruntlarni chuqur qatlamlarida ming yillar davomida harakatsiz yotgan tuzlar zaxirasini qayta taksimlanishi yangi sikli (bosqichi) boshlangan, vodiyni past tekislik va botiqlik, ayniqsa Markaziy Farg‘onadagi massivlarni o‘zlashtirishga yaxshi tayorlanmagani (sifatsiz planirovkalash, kam zovurlashganlik. keyinchalik ortiqcha sug‘orishlar, noto‘g‘ri agrotexnika va boshq.) oqibatida bu yerlarda ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlari rivojlanib borgan, natijada ilgari grunt suvlari chuqur joylashgan, sho‘rlanmagan tuproqlar kuchsiz, o‘rtacha va kuchli sho‘rlangan tuproqlarga aylangan, ayrim yerlarda katta miqdordagi sho‘rxoklar maydoni hosil bo‘lgan, ayrim dalalarni qishloq xo‘jaligi oborotidan chiqib ketish holatlari qayd etilgan.

Tuproqlar ikkilamchi sho‘rlanishining eng keskin holati, kuchsiz zovurlashgan, yer osti oqimlari yaxshi ta‘minlanmagan doimiy sug‘oriladigan yerlarda kuzatilib, bu jarayonni tezligi va faoligi bir tomondan xududni tabiiy sharoitlarini o‘ziga xosligi (geomorfologik-litologik tuzilishi, gidrogeologik sharoitlari, tuproq gruntlar xarakteri

tuz zaxiralarining miqdori va ularni profil bo'yicha tarqalishi), ikkinchi tomondan esa yerlardan foydalanish xarakteri, birinchi navbatda sug'orish sharoitlari bilan bog'liq.

Avstraliya janubida chuqur ildizli ko'p yillik mahalliy o'simliklarning sayoz ildizli bir yillik ekinlar bilan almashtirilishi suv sathining ko'tarilishiga va asosiy ikkilamchi sho'rlanish muammosining rivojlanishiga olib kelgan. Hozirgi vaqtda landshaftlarni tiklash ko'p yillik o'simliklarni (daraxtlar, butalar va yem-xashaklar) dehqonchilik tizimiga qayta integratsiyalashuvini talab qilishi e'tirof etilgan. Shunga qaramay, ko'pgina hududlarda sho'rlanish jarayonlari davom etadi, chunki mavjud ko'p yillik o'simliklar yillik ekinlardan ko'ra kamroq foyda keltiradi. [2] lar sho'rga chidamli o'simliklar (galofitlar) o'stirish orqali sho'r yerlarning hosildorligini qisman tiklashga qaratilgan tadqiqotlar olib borganlar. Ko'pchilik olimlar tomonidan sho'rlangan tuproqlarda tuz konsentratsiyasini pasaytirish uchun galofitlardan foydalanish sekin (eng yaxshi holatda) bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi. Tuzga chidamli ko'p yillik o'simliklar tomonidan yer osti suvlaridan foydalanishning oqibatlaridan biri - ildiz zonasida tuzning to'planishi xisoblanadi. Bu o'simlikning o'sishi va uzoq muddatda omon qolishiga katta zarar etkazishi mumkin.

Tuproqlarning sho'rlanishi Avstraliyada ham asosiy ifloslanish muammosi hisoblanadi. Sho'rlanishni bartaraf etishni uchun tabiiy o'tlar, *Cynodon dactylon* va *Thinopyrum ponticum* ildizlari va poyalari mavjud tuproqdagi natriy (Na), kaliy (K), magniy (Mg) va kalsiy (Ca) konsentratsiyasini o'rganilgan va Na, K, Mg va Ca ionlarining to'planishi *T. Ponticum* da *C. dactylon* ga qaraganda yuqori bo'lganligini aniqlaganlar. Shuning uchun *T. ponticum* *C. dactylon* ga qaraganda ko'proq tuz akkumulyatori sifatida sho'rlangan tuproqlarda o'simliklarni o'stirish va fitoremediatsiya qilishda foydalanish mumkinligini taklif qilganlar [13].

Cho'l mintaqasining tabiiy va antropogen omil ta'siridagi tuproqlarida ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlanganidek chirindi miqdori ko'p emas, aniqrog'i oz desak maqsadga muvofiq bo'lur edi.

Gumus o'zgaruvchan holatidagi murakkab tizimli modda bo'lib, o'z tarkibini doimiy ravishda o'zgartirib, yangilanib turadi. Bu o'zgarish, eng avvalo, gumussimon moddalar, uglevodlar, organik kislotalar, spirtlar, uglevodorodlar, efirlar, aldegidlar, azotli moddalar va boshqalar bilan birga bevosita gumus moddalari gumin va ulmin kislotalari, fulvokislotalar (kren va apokren), gimatomelan kislotasi, gumin va ulminlarga tegishli.

Organik uglerodni katta qismi gumus tarkibiga kirishi bizga ma'lum. Gumusni tuproq tarkibidagi taqsimoti, miqdori murakkab bo'lib, u tashqi va ichki omillarga

bog'liq. Gumus miqdori, zahirasi, tarkibi tuproq uchun muhim ko'rsatkichlar qatoridan joy oladi. Bu ko'rsatkichlar miqdori bilan tuproqning deyarli barcha agronomik xossalari bog'liq, ayni vaqtda agronomik tadbirlar ta'sirida bu ko'rsatkichlar ham o'zgarib turadi.

[15] sho'rlangan tuproqlar butun dunyo quruqlik maydonining 3,1% (397 mln. ga) ni tashkil qilishi va tuproqning organik uglerod zaxirasi (SOC) o'simliklardan olinadigan uglerod (C) ni parchalanish, yuvilish va eroziya natijasida yo'qotilishi o'rtasidagi muvozanatni aks ettirishini aytib o'tishgan.

Sho'rlangan tuproqlarda CO₂ tashish va transformatsiyani boshqaradigan mexanizmlarini Xitoy tuproqlarida [28] o'rganganlar. Ular 2014 yildan 2018 yilgacha bo'lgan tadqiqotlarda turli tuproqlarning elektr o'tkazuvchanliklarini (EC) o'rganib, sho'rlangan tuproqlar kechasi atmosfera CO₂ ni o'ziga singdirib, kunduzi atmosferaga chiqarishini tushuntirib berganlar. Bunda ayniqsa yuqori EK bo'lgan sho'rlangan tuproqlar uglerodni singdirish qobiliyatini yaxshilaydi degan xulosaga kelganlar.

[26] mintaqaviy tuproq sho'rlanishini xaritalash uchun ko'p manbali optik masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalanish masalariga bo'yicha tadqiqotlar o'tkazganlar.

Sho'rlangan tuproqlar va sho'r suv resurslarini oqilona rivojlantirish va ulardan foydalanish, chuchuk suv tanqisligi holatida Xitoydagi Sariq daryo suvlaridan foydalanish daryo deltasidagi ekinlarning o'sishini kafolatlashi to'g'risida [22] fikrlar berishgan.

Yuqori sho'rlanish ko'plab qirg'oqbo'yi mintaqalarida yangi qayta tiklangan yerlarning katta maydonlariga ta'sir qiladi. Tuproqlarning yomon xossa va xususiyatlari tuzni yuvish jarayonini samarasiz bo'lishligini keltirib chiqaradi. [18] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda gipsni va guruch somoni qo'shish orqali tuproqlardagi tuzni yuvish samaradorligini oshirishni baholashda foydalanilgan. Ular tomonidan tuproqlarda asosiy erigan kationlar, o'tkazuvchanlik va pH kabi xususiyat o'zgarishlari o'lchangan. Gips va guruch somoni bilan ishlov berish ular tomonidan o'tkazilgan tajribalarda eng yaxshisi bo'lib, natriyning adsorbsion nisbati va almashinadigan natriy ulushi mos ravishda 3,61%, 5,04% va 8,14% gacha kamayganligi kuzatilgan.

Yuqori sho'rlanish - ko'plab mintaqalar uchun jiddiy global muammo [24] va u tuproqlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarga salbiy ta'sir ko'rsatib, tuproqlarning past o'tkazuvchanligi, yomon aeratsiyasi va suv bilan ta'minlanishini kamaytiradi [9, 5] va

oxir-oqibat qishloq xo'jaligiga ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir qiladi [24, 27]. Yuvish yo'li bilan sho'rlanish darajasini pasaytirish odatda tuproq sifatini yaxshilash uchun kerak, lekin tuproqlarning yomon xossa-xususiyatlari tuzlarni yuvish jarayonini juda samarasiz bo'lishligiga olib keladi [14]. Jiangsudagi tuzlar miqdorining yuqoriligi qayta tiklangan qirg'oq hududi va uning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish rolini cheklaydi [21]. Ushbu tuproqlardagi eruvchan tuzlarni yuvish orqali tuproqni yaxshilashga bir necha yil kerak bo'ladi. Tuzlarni drenaj bilan yuvish sekin amalga oshiriladi, natijada tuproq xususiyatlari yomonlashadi. Shu maqsadda tuproqdagi tuzlarni yuvish samaradorligini tezlashtirish va tuproq xususiyatlarini yaxshilash maqsadida bunday tuproqlarga organik moddalar va kimyoviy birikmalar kiritish talab etiladi. Ko'pgina tadqiqotlar yuvish samaradorligini oshirishda organik moddalar va gips ($\text{Ca}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) eng ko'p qo'llaniladigan samarali vosita ekanligini isbotladi. Bu nisbatan arzon, keng tarqalgan va foydalanish uchun qulay [23, 1]. Gipsni qo'shishdan maqsad almashinadigan natriyni kalsiy bilan almashtirishdir [16].

Dehqonchilikni madaniylashtirishda gumus ayrim salbiy ta'sirlar kuchini kamaytirib, muvofiqlashtirib turadi. Bunga tuproq va o'simlik holatini yetarli e'tiborga olmagan holda yuqori meyorlarda mineral o'g'itlar solgandagi holatni misol qilib keltirish mumkin. Gumus tuproqda bo'ladigan dehqonchilik ta'sirini turg'unligini oshiradi. Tuproqni shakllanishida gumus ko'pchilik funksiyalarni bajaradi. Uning, ya'ni gumus tuproqdagi optimal miqdori issiqlik tartibotini boshqaradi, qimmatli strukturani vujudga keltiradi.

Hozirgacha to'plangan ma'lumotlarga ko'ra haydalgan yerlarda gumus miqdorini dastlab kamayishi kuzatiladi. Buning sabablari ko'p. Ayni vaqtda yana shunday ma'lumotlar borki, sug'oriladigan tuproqlarda ularning madaniylashganlik darajasi ortishi bilan gumus miqdori ortib boradi, lekin bu ortish cheksiz emas, ma'lum doiralardagina sodir bo'ladi.

Qo'riq va cho'l mintaqalarida, jumladan, Markaziy Farg'ona tuproqlarida o'simliklarning ildiz tizimi tuproqni ustki qatlamlarida joylashadi, shu bois gumus qatlami bu tuproqlarda kichik. Uning zahirasi ham boshqa tuproqlarga nisbatan kam.

Dehqonchilik ta'sirida, ayniqsa, qo'riq yerlarni o'zlashtirish natijasida hamda o'zlashtirilgan yerlarni madaniylashganlik darajasini ortib borishida tuproqdagi gumus miqdori va sifatini o'zgarishi ko'pchilik olimlar [17], [3, 4], [8] tomonidan o'rganilgan va tuproqni madaniylashganlik darajasi ortishi bilan gumus miqdorini ortib borishi aniqlangan. Bu jarayon biz tomonimizdan o'rganilgan o'tloqi saz tuproqlarida ham o'z kuchini saqlab qolganligini 1-jadval natijalarida ko'rish mumkin.

1-jadval. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarning
agrokimyoviy xossalari

Kesma №	Chuqurligi, sm	Gumus, %	Harakatchan, mg/kg		
			N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
D.Xoldarov, G'.Yuldashev 2006 yil					
4	0-40	1,461	21,8	22,9	267,0
	40-49	1,321	8,8	18,6	135,0
	49-78	0,901	-	-	-
	78-91	0,805	-	-	-
	91-120	0,203	-	-	-
D.Xoldarov, A. Sobirov 2021 yil					
2	0-30	1,540	7,8	12,0	120,4
	30-54	1,266	11,0	11,0	106,0
	54-100	0,881	8,8	10,5	96,3
	100-135	0,195	7,3	7,0	106,0
	135-170	-	8,8	11,0	89,1
	170-200	-	9,8	5,0	106,0

Tuproqlarning singdirish sig'imi, ulardagi singdirilgan kationlar tarkibi tuproqning fizik-kimyoviy xossalarini to'la-to'kis shakllanishida va unumdorligida namoyon bo'ladi. Tuproqlarni singdirish sig'imi va undagi kationlar miqdorini o'rganishga va boshqarishga asos solgan olim [6] fikriga ko'ra, tuproqni bu xossalarini boshqarish asosida ularning unumdorligiga ta'sir o'tkazish mumkin. Sho'r tuproqlarda, antropogen omil ta'sirida (o'g'itlash, melioratsiyalash, sho'r yuvish, sug'orish, ekish va hokazo) tuproqni singdirish sig'imi, singdirilgan kationlar tarkibi o'zgaradi, bu o'zgarish ham ijobiy, ham salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Tuproqda singdirilgan kationlar o'zlarining miqdori, atom radiusi, valentligi, faolligi tufayli tuproqda sodir bo'ladigan jarayonlarga turlicha ta'sir o'tkazadi. Kationlar o'zlarining dispergatsiya qilish qobiliyatiga ko'ra quyidagicha joylashadilar:

Ko'rinib turibdiki, eng ko'p dispergatsiyalovchi xususiyat natriyga va boshqa bir valentli kationlarga xos.

Shuni alohida qayd etish kerakki, singdirilgan kationlar tuproq eritmasi bilan faol aloqadorlikda bo'lib, shu bois tuproq eritmasidagi muhitni ma'lum darajada boshqarib

turadi. Ayni vaqtda tuproq eritmasi va uning tarkibi tuproq singdirish kompleksi uning tarkibiy qismiga ta'sir ko'rsatadi.

Cho'l mintaqasi sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarining singdirish sig'imi singdirilgan kationlar miqdoriga ko'ra uncha katta emas. Bu holat cho'l mintaqasidagi o'rganilgan tuproqlarda chirindi miqdorining kamligi va mexanik tarkibi bilan bog'liq. Singdirilgan kationlar orasida kalsiy va magniy asosiy miqdorni tashkil qiladi. Bu, ayniqsa, sug'oriladigan tuproqlar uchun xos.

Singdirilgan kalsiyning miqdori sug'oriladigan tuproqlarda singdirilgan kationlar yig'indisiga nisbatan 38-65 % ni, haydov va haydov osti qatlamlarida bu ko'rsatkich 47-57 % ni, singdirilgan magniy miqdori bu tuproqlarda 33-51 % ni tashkil etgani holda haydov va haydov osti qatlamlarida 33-40 % ga yetadi. Agar bu ko'rsatkichlarni nisbiy solishtiradigan bo'lsak, ya'ni tuproqlarni madaniylashganlik darajasiga e'tibor beradigan bo'lsak, u holda sug'orish davri ortishi bilan singdirilgan kalsiy miqdorini ortishi, magniy esa kamayishini ko'ramiz. Bu holatni ijobiy deb qabul qilish mumkin. Agar sug'oriladigan tuproqlarni qo'riq sho'rxokka solishtiradigan bo'lsak, u holda sho'rxoklarga nisbatan sug'oriladigan tuproqlarda singdirilgan kalsiy miqdorini keskin ortishi magniyning esa nisbatan kamayishini 1-4 grafiklarda ko'rish mumkin.

1-grafik. Yangidan o'zlashtirilgan o'tloqi saz tuproqlarning singdirilgan kationlar tarkibi, mg-ekv.

2-grafik. Yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi saz tuproqlarning singdirilgan kationlar tarkibi, mg-ekv.

3-grafik. Eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi saz tuproqlarning singdirilgan kationlar tarkibi, mg-ekv

4-grafik. Sho‘rxoklarning singdirilgan kationlar tarkibi, mg-ekv.

Bunday holatning sabablari, eng avvalo, sug‘orish va agrotexnik tadbirlar bo‘lsa, ikkinchidan o‘z-o‘zini melioratsiyalash jarayoni deb tushunish mumkin. Sho‘rxoklarda singdirilgan kaliy va natriy miqdorlari singdirish sig‘imiga nisbatan 7-17 % ni tashkil qilsa, sug‘oriladigan tuproqlarda bu ko‘rsatkich 4-7 % ni tashkil qiladi, ya’ni sho‘rxoklar kuchsiz sho‘rtoblangan bo‘lsa, sug‘oriladigan tuproqlar bu jihatdan sho‘rtoblanmagan guruhga kiradi. Faqat yangi o‘zlashtirilgan o‘tloqi saz tuproqlarning eng ustki qatlamini kuchsiz sho‘rtoblangan guruhga (singdirilgan natriy singdirish sig‘imiga nisbatan 6.97 %) kiritish mumkin.

O‘rganilgan tuproqlarda sho‘rxok → yangidan o‘zlashtirilgan → yangidan sug‘oriladigan → eskidan sug‘oriladigan yo‘nalishda singdirish sig‘imi, singdirilgan kationlar guruhida ijobiy o‘zgarishlar sodir bo‘ladi, sho‘rtoblilik darajasi pasayib unumdorlik ortib boradi, singdirilgan Mg miqdorining asta-sekinlik bilan kamayishi bu tuproqlar uchun xos chegarada (33-50 %) to‘xtaydi [20].

Tuproqlarning singdirilgan kationlar miqdoriga va sifatiga qarab ularni muhiti, ya’ni ishqoriyligi o‘zgaradi. Shundan kelib chiqib $Na^{+} + K^{+} / Ca^{+} + Mg^{+} \times 100$ formula bo‘yicha tuproqlarni ishqoriylik koeffitsiyenti hamda $Mg^{+2} / Ca^{+2} + Mg^{+2} \times 100$ asosida magneziallik koeffitsiyentini aniqlash va ishlab chiqarishga kiritish yaxshi natija beradi, deb o‘ylaymiz.

Singdirilgan kationlarning ulushini o‘zgarishi boshqa gidromorf tuproqlar kabi bu tuproqlarda ham sizot suvi tarkibidagi Mg, Na miqdorlari bilan bog‘liq. Bu

mintaqaning sizot suvlarida singdirilgan Mg ko'p. Shu bois tuproqning singdirilgan kationlari tarkibida Mg ulushi ko'plikni tashkil qiladi. Sizot suvining sho'rlik darajasi ortishi bilan unda K, Na va Mg ulushi oshadi, demak, bularning tuproq tomonidan singdirilgan ulushlari ham oshadi. Singdirilgan kationlarning ion radiusi bilan ularning tuproq tomondan singdirilishi to'g'risida ham ayrim qonuniyatlar borligi aniqlandi. Jumladan, bir valentli kationlarni Na, K ion radiuslari 0.075, 0.133 nm. o'zaro keskin farq qiladi, ammo haydov va haydov osti qatlamlaridagi singdirilgan miqdorlarida keskin farq yo'q. Demak, sug'oriladigan, sho'rangan o'tloqi saz tuproqlar tomonidan K^+ va Mg^{+2} larning singdirilishi ularning ion radiuslariga deyarli bog'liq emas ko'rinadi, chunki K^+ ion radiusi Na nika nisbatan deyarli ikki barobar katta bo'lishiga qaramasdan singdirilgan miqdorlar o'zaro yaqin.

Xuddi shu holatni Ca^{+2} va Mg^{+2} kationlar uchun ham qayd etish mumkin, ya'ni Ca^{+2} ion radiusi 0.100 nm. bo'lsa Mg^{+2} niki esa 0.075 nm. Lekin bunda singdirilgan Mg^{+2} miqdori singdirilgan Ca^{+2} ga nisbatan sezilarli darajada kam. Demak, singdirishda ion radiusi hamda klark miqdorlar ta'siri kam seziladi. Bunday deyilishiga sabab Ca, Na, K klarklari yaqin, lekin har xil singdiriladi. Lekin bu borada izlanishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq, chunki almashinish, ayniqsa, mineral va tog' jinslarida elementlarning atom va ion radiuslariga bog'liq. Demak, TSK da, ya'ni kolloid zarrachani ham qattiq zarra ekanligini e'tirof etsak bu jarayonni (singdirishni ion radiusiga bog'liqligi) o'rganish foydadan xoli emas.

XULOSA

Bu mintaqada tarqalgan sho'rxoklar, sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi minerallasgan (78 g/l, 7-9 g/l) sizot suvlari, shamollar va antropogen omillar ta'sirida sodir bo'ladi.

Sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarning eritma konsentratsiyasi birmuncha yuqori bo'lib, haydov qatlamidan quyi tomon ortib boradi va 11-18 g/l. ni tashkil qiladi. Tuproqlarning madaniylashganlik darajasi ortishi bilan bu ko'rsatkich 10-14 g/l. gacha kamayib boradi, sizot suvlari bilan aloqada bo'lgan qatlamlarda esa 8-10 g/l. atrofida tebranib turadi.

Sho'rxoklarning yuqorigi birinchi metrida bu ko'rsatkich 210-280 g/l. ni, sizot suvi bilan bevosita aloqada bo'lgan qatlamlarda 81-98 g/l. ni tashkil etadi.

Sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlari gumus va oziqa elementlariga kambag'al bo'lib, o'rtacha sho'rangan, ularda zararli (zaharli) tuzlarning o'rtacha miqdori 0.6-0.7 % ni tashkil qiladi. Sug'orish davri ortishi bilan bu tuzlar miqdori eskidan

sugʻoriladigan tuproqlarda 0.25 - 0.40 % gacha kamayadi. Gips va karbonatlarga boy. Tuzlar tarkibida $MgSO_4$ yetakchi oʻrinni egallab alohida provinsiallik mavjudligidan dalolat beradi. Yangi oʻzlashtirilgan guruhining ustki qatlami kuchsiz shoʻrtoblashgan (singdirilgan Na singdirish sigʻimiga nisbatan 5-7 %), qolgan qatlamlari hamda yangidan va eskidan sugʻoriladigan ayirmalari shoʻrtoblanmagan. Sugʻoriladigan tuproqlarda kationlarni TSK tomonidan singdirilishi ularning ion radiusiga bogʻliq.

Shoʻrxoklar kuchsiz va oʻrtacha darajada shoʻrtoblangan, ularda singdirilgan Na miqdori singdirilgan kationlar sigʻimiga nisbatan 8-12% ni tashkil qiladi. Shoʻrxoklarni singdirish sigʻimi 4.7-7.7 mg/ekv, sugʻoriladigan tuproqlarda esa 5.0-9.6 oʻrtasida tebranib, bu koʻrsatkich ular uchun past daraja hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Abdel-Fattah MK. 2014 Role of gypsum and compost in reclaiming saline-sodic soils Agriculture and Veterinary Science **1(3)**:30–8. doi: <https://doi.org/10.9790/2380-0133038>.

2. E.G.Barrett-Lennard 2002 Restoration of saline land through revegetation [Agricultural Water Management](#) **Volume 53, Issues 1–3, 4 February**, Pages 213-226.

3. Besedin P.N., Shadmanov K.Sh., Yuldashev G. 1979 Techniques for the development of eroded soils in Central Ferghana. The soil cover of the experimental plot at the Pravda state farm of NIKhI Union (Proceedings of NIKhI Union) (Tashkent: Uzbekistan) p. 15-35

4. Besedin P. 1981 Features of soil salinization in Central Fergana Collection of scientific papers distribution and movement of salts in irrigated soils and methods for regulating salt processes (Moscow) p. 51-58.

5. Gupta S, Sharma S. 1990 Response of crops to high exchangeable sodium percentage Irrig Sci **11(3)**:173–9. doi: <https://doi.org/10.1007/bf00189455>.

6. Gedroits K. 1955 Soil absorption capacity (Moscow: Selkhozgiz) Volume 1-3.

7. Isakov V. 1993 Gypsum-bearing, arzyk and shoch soils of the Fergana Valley, the conditions for their formation and ways of rational use: thesis of dissertation for the degree of candidate of biological sciences: (Tashkent) 40 p.

8. Kamilov O., Isakov V. 1992 Genesis and properties of carbonated-gypsum soils of Central Ferghana (Tashkent: Fan)

9. Krista E. Pearson, 2003 Basics of salinity and sodicity effects on soil physical properties Montana State University website
<http://waterquality.montana.edu/energy/cbm/background/soil-prop.html>
10. Kuziev R. 2017 Properties, ecological and reclamation conditions and productivity of irrigated soils of the Fergana Valley (Tashkent: Navruz Publishing House)
11. Kuziev R. 1991 Gray oasis soils, their gradual development and fertility (Tashkent: Navruz Publishing House)
12. Mirzaev U. 2009 Changes in the properties of nutrient soils formed in the Isfayram – Shohimardonsoy cone deposits under the influence of anthropogenic factors thesis of dissertation for the degree of candidate of biological sciences: (Tashkent) 24 p.
13. Mohammad S.I.BHUIYAN, Anantanarayanan RAMAN, Dennis S.HODGKINS, DavidMITCHELL, Helen I.NICOL 2015 Salt Accumulation and Physiology of Naturally Occurring Grasses in Saline Soils in Australia [Pedosphere Volume 25, Issue 4, August](#), Pages 501-511
14. Oster, J., I. Shainberg, and A. Abrol, I.P. 1999 Reclamation of salt-affected soils Agricultural drainage: by the American Society of Agronomy, Inc. Crop Science Society of America, Inc. Soil Science Society of America, Inc. **Vol. 38.** 659-691 DOI: <https://doi.org/10.2134/agronmonogr38>.
15. Raj Setia, Pia Gottschalk, Pete Smith, Petra Marschner, Jeff Baldock, Deepika Setia, Jo Smith 2013 Soil salinity decreases global soil organic carbon stocks [Science of The Total Environment Volume 465, 1 November](#), Pages 267-272
16. Richards LA. 2012 Diagnosis and improvement of saline and alkali soils Scientific Publishers 166,
<https://books.google.com.hk/books?hl=en&lr=&id=ZfuhDwAAQ>.
17. Sattorov D. 1992 What is land monitoring and how to organize it. Uzbek biological journal 2. 23-26
18. Khailah Ebrahim Yahya, Zhonghua Jia, Wan Luo, He YuanChun, Michael Aliyi Ame 2022 Enhancing salt leaching efficiency of saline-sodic coastal soil by rice straw and gypsum amendments in Jiangsu coastal area Ain Shams Engineering Journal **13** 101721 DOI: 0.1016/j.asej.2022.101721

19. Kholdarov D.M.. 2006 Geochemistry of solonchaks and saline irrigated meadow saz soils of Central Fergana: dissertation for the degree of candidate of biological sciences (Tashkent) 164 p.
20. Kholdarov D.M., Sobirov A.O. 2021. About biomicroelement content of saline soils and plants. (in Russian) Nauchnoe obozrenie. Biological sciences. **№4**. 78-82 p.
21. Xu Y, Pu L, Zhang R, Zhu M. 2012 Spatial-temporal dynamics of land use and land cover change in the coastal zone of Jiangsu Province Resources and Environment in the Yangtze basin **21(5):565–71**.
22. Chun-Yan Yin, Ju Zhao, Xiao-Bing Chen, Li-Jun Li, Hu Liu, Qiu-Li Hu 2022 Desalination characteristics and efficiency of high saline soil leached by brackish water and Yellow River water Agricultural Water Management **263** 107461
23. Shainberg I, Sumner M, Miller W, Farina M, Pavan M, Fey M. 1989 Use of gypsum on soils: A review In: Advances in soil science Springer p. 1–111.
24. Shrivastava P, Kumar R. 2015 Soil salinity: a serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation. Saudi journal of biological sciences **22(2):123–31**. doi: <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2014.12.001>.
25. R.J.Harper, B.Dell, J.K.Ruprecht, S.J.Sochacki, K.R.J.Smettem 2021 Salinity and the reclamation of salinized lands [Soils and Landscape Restoration](#), Pages 193-208
26. Hongyan Chen, Ying Ma, Axing Zhu, Zhuoran Wang, Gengxing Zhao, Yanan Wei 2021 Soil salinity inversion based on differentiated fusion of satellite image and ground spectra International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation **101** 102360
27. Hu Y, Burucs Z, von Tucher S, Schmidhalter U. 2007 Short-term effects of drought and salinity on mineral nutrient distribution along growing leaves of maize seedlings Environmental Experimental Botany **60(2):268-75**. doi:<https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.11.003>.
28. Wenzhu Yang, Yan Jiao, Mingde Yang, Huiyang Wen, Lijia Liu 2021 Absorbed carbon dioxide in saline soil from northwest China Catena **207** 105677